

A RESSIGNIFICAÇÃO DA PRÁXIS PEDAGÓGICA NO CONTEXTO DA LEI 14.533/2023

 DOI: 10.5281/zenodo.8151370

Erica da Costa Barros

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). Ericacbarros2010@hotmail.com*

Lina Fregonassi Ribeiro

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). linafregonassi@gmail.com*

Ranilson Edilson da Silva

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). prof.ranilsonuema@gmail.com*

Rosane Aparecida dos Santos Rocha

*Doutoranda em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). rosanesantos6026@gmail.com*

Sérgio Rodrigues de Souza

*Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Interamericana de Ciencias
Sociales (FICS). srgrodriguesdesouza@gmail.com*

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo discutir a prática educacional a partir das propostas da lei 14.533/2023 e a necessidade de ressignificar as metodologias de forma que o processo de ensino e aprendizagem esteja de acordo com o contexto atual, no qual a tecnologia possui papel de grande importância. São apresentadas algumas considerações sobre o desenvolvimento da tecnologia e como ele gerou um novo olhar para prática docente, uma vez que é necessário aproximar os conteúdos apresentados em aula da realidade experienciada pelos alunos no cotidiano. Os autores também apresentam questionamentos acerca da formação dos professores, que nem sempre atende ao que é proposto nos artigos da Lei 14.533/2023 e como

isso desfavorece a proposta de uma educação mais atual e conectada com as mídias digitais. A utilização de softwares e jogos voltados para a educação pode contribuir muito favoravelmente para a aprendizagem, além do conteúdo, aumentando a socialização facilitando a concentração, o que é fundamental para uma aprendizagem eficaz, tornando os conteúdos didáticos atraentes e apresentando uma prática pedagógica inovadora, que ultrapassa a sala de aula. No entanto, a formação adequada dos docentes e a realidade das escolas brasileiras precisam ser revistas, já que não permitem que a lei 14.533/2023 seja cumprida de forma adequada, apenas adaptada a uma realidade de precariedade, seja de recursos, seja de capacitação profissional.

Palavras-chave: Prática pedagógica. Tecnologia na educação. Formação de professores.

ABSTRACT

This article aims to discuss the educational practice based on the proposals of Law 14.533/2023 and the need to re-signify the methodologies so that the teaching and learning process is in accordance with the current context, in which technology plays a key role. Some considerations are presented about the development of technology and how it generated a new look at teaching practice, since it is necessary to bring the contents presented in class closer to the reality experienced by students in everyday life. The authors also present questions about teacher training, which does not always meet what is proposed in the articles of Law 14.533/2023 and how this disfavors the proposal for a more current education and connected with digital media. The use of software and games aimed at education can contribute very favorably to learning, in addition to content, increasing socialization by facilitating concentration, which is fundamental for effective learning, making didactic content attractive and presenting an innovative pedagogical practice, that goes beyond the classroom. However, the proper training of teachers and the reality of Brazilian schools need to be reviewed, as they do not allow Law 14,533/2023 to be properly complied with, only adapted to a precarious reality, whether in terms of resources or professional training.

Keywords: Pedagogical practice. Technology at education. Teacher training.

INTRODUÇÃO

Com o desenvolvimento tecnológico e o avanço das tecnologias digitais, surge a necessidade de adaptar a prática escolar ao contexto social dos alunos, o que significa que a tecnologia precisa estar alinhada à prática docente.

Este artigo traz uma série de reflexões acerca da aplicação da lei 14.533/2023, que institui a Política Nacional de Educação Digital, uma vez que há barreiras significativas para que sejam realizadas de forma eficaz as medidas ali propostas.

A união entre as tecnologias digitais e o processo de aprendizagem é fundamental, afinal a escola de hoje não comporta mais unicamente aulas expositivas, com slides e intermináveis apostilas. O aluno é um ser social, inserido em um contexto

digital que cresce e se modifica diariamente, haja vista o desenvolvimento tecnológico e os avanços nos meios de comunicação – no caso dos jovens, principalmente as redes sociais.

Surge, então, a necessidade de uma política educacional voltada para regulamentar a prática pedagógica agora alinhada ao uso de mídias e tecnologias, buscando tornar o aprendizado mais dinâmico e atrativo, além de auxiliar os alunos no domínio de ferramentas digitais que serão essenciais quando estiverem no mercado de trabalho. Se a sociedade é digital, a escola também precisa ser, ainda que em menor grau.

O surgimento das tecnologias aplicadas à educação, há anos gerou questionamentos acerca do papel do professor. Havia o receio de que a tecnologia pudesse substituir o docente, mas logo a realidade mostrou que as máquinas, longe de inimigas, poderiam funcionar como aliadas à prática educacional. A sala de aula abriu espaço para que o professor alinhasse o conteúdo às mídias digitais, desde a utilização de vídeos e slides a trabalhos online e jogos educativos. Atualmente, são inúmeros os softwares voltados para a educação e o trabalho pedagógico.

No entanto, embora apresente avanços significativos, a própria lei estudada neste artigo é um exemplo, ainda existem dificuldades para aplicar na prática os ideais trabalhados em teoria. A falta de capacitação dos professores e as desigualdades sociais são algumas barreiras que precisam ser estudadas com atenção e devem ser superadas para que a práxis consiga, de fato, realizar o que a lei propõe.

Como exemplo, segue o artigo 3º da lei, que traz em sua redação. O eixo Educação Digital Escolar tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e à aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais [...]

Embora o propósito apresentado no artigo seja de extrema relevância, o que se encontra na prática é bastante diferente. É necessário que os professores tenham formação adequada para ensinar computação e robótica, por exemplo. Contudo, grande parte dos docentes sequer possui especialização, muito menos em áreas tão específicas. Mais grave ainda é a realidade de muitas escolas brasileiras, como será apresentado neste artigo, que possuem pouco ou nenhum acesso a computadores e à internet.

A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUAS INFLUÊNCIAS

Quando nos deparamos com tantos avanços tecnológicos chegamos ao seguinte questionamento: Onde isso tudo começou? Quem foi que deu início na grande construção e como foi o processo até a atualidade? Vários foram os que contribuíram para os avanços tecnológicos e abaixo há o relato dos primeiros anos, onde a fonte central é baseado nas informações tragas por Cury e Capobianco (2011).

O início de tudo começa na antiguidade onde foi possível o desenvolvimento da eletricidade por Tales de Mileto no período antes de Cristo, mas apenas no século XVII que pesquisadores decidiram realizar descobertas acerca da eletricidade e em 1873 James Clerk Maxwell dá o próximo passo em relação aos primeiros avanços tecnológicos da sociedade.

A possibilidade de ter materiais impressos se deu a descobertas inovadoras realizadas por Joham Gutenberg, seguido por Samuel Finlay Breese Morse que estabeleceu princípios de comunicação através de códigos com pontos, traços. O telégrafo surge em 1790 pelo engenheiro Claude Chappe quando ele criou o equipamento que dava a oportunidade de enviar letras, palavras e frases a distancias. Este foi o primeiro equipamento de comunicação e a partir dele foi possível realizar novas construções, novas descobertas e novos avanços. A próxima inovação registrada por pesquisadores foi o surgimento da fotografia no ano de 1830 Louis-Jaques-Mandé Daguerre. É preciso compreender que todos estes elementos são essências de forma separada e quando se juntaram na formação de um único equipamento são imprescindíveis e o mundo se abriu para novas descobertas. As transformações começaram por estas descobertas.

Ainda segundo Cury e Capobianco (2011, p.03), no ano de 1876 Alexander Graham Bell inovou todos os conceitos em relação a grandes descobertas trazendo para o mundo, através das pesquisas realizadas por seu pai, a capacidade de nos comunicar através do telefone, vindo assim, no ano de 1885, a criação das companhias telefônicas.

Vários foram os que contribuíram com as primeiras grandes descobertas, elas foram acontecendo aos poucos e tudo o que temos hoje deve-se aos pesquisadores e inventores do passado. Avançando para a invenção dos computadores, que atualmente, são essenciais para a sociedade, foi construído no período de 1935/1938 por Korad Zuse, após anos de pesquisas o que ocasionou um grande avanço na

primeira geração. As primeiras máquinas eram lentas e pesadas diferentes das que conhecemos, onde podem ser carregadas para qualquer lugar.

No ano de 1936 os pesquisadores Alan Mathison Turing e Alonzo Church trabalhavam, separadamente, em busca de aperfeiçoar os computadores dando a eles memórias, estados e transições. A partir deste momento surgiu a máquina de Turing, onde simulava o sistema operacional dos computadores. Vale ressaltar que, com o início da segunda guerra mundial as buscas por melhorias nos computadores tiveram objetivos militares.

O primeiro computador, também conhecido como ABC, foi construído por John Vicent Atanasoff e pelo estudante, Clifford Berry na Universidade Estadual em Iowa em 1942. Já em 1946 houve aperfeiçoamentos nos programas em relação ao armazenamento da memória utilizando códigos formados por 1 e 0.

A segunda geração dos computadores acontece na década de 60 e se destacou pela grande produção de transistores e circuitos impressos. A produção de microprocessadores pela empresa Intel marcou o início da terceira geração, já a quarta geração iniciou-se em 1970 e sua principal característica são os aperfeiçoamentos das tecnologias que já possuímos. A empresa que mais obteve destaque foi a Apple fundada em 1976. Outra grande empresa de destaque é a Microsoft também fundada em 1976, destacando-se na produção de softwares para os computadores, tornando-se líder neste mercado com produção de sistemas operacionais, jogos, navegador Internet Explorer.

No ano de 1980 iniciou a era dos computadores portáteis além de inserir os roteadores e novas conexões onde estes PC's (computadores) localizados em lugares diferentes podem se comunicar através da rede, iniciando assim o projeto WWW (World Wide Web) é a parte da internet que possibilita o compartilhamento de informações entre usuários, o HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) é usado para o acesso de transmissão de informações, o URL (conhecido como URL (Uniform Resource Locator) é o localizador do endereço da web. É importante ressaltar que as informações presentes até este momento foram feitas através da análise do texto de Cury e Capobianco (2011, p.25).

A tecnologia passou por diversas mudanças e transformações até chegar ao que temos hoje, isso graças as muitas pesquisas e descobertas por diversas pessoas, e por isso é importante que saibamos usufruir dos seus benefícios, e a inserção das tecnologias em sala de aula visam muito mais do que atrapalhar a execução do

planejamento realizado pelo professor e sim auxiliar para que novas aprendizagens possam acontecer tornando as aulas menos monótonas e tradicionais.

A procura de uma análise ainda mais explicativa Kenski (2011, p.23) nos refere à tecnologia como poder. Junto com o surgimento das tecnologias, houve a intensa movimentação no mercado financeiro com ampliação de poderes em diversos países, e a partir daí surgem as divisões sociais, entre os mais e menos desenvolvidos tecnologicamente.

É preciso compreender que cada período desenvolveu etapas que faziam parte de suas culturas, começando pelo fogo onde os povos primitivos desenvolveram e não deixa de ser um avanço tecnológico, em outra época houve a criação das ferramentas de trabalho, as rodas entre outras, e foi assim que aos poucos desenvolveram as primeiras civilizações que foram sendo aperfeiçoadas pelas próximas gerações.

Trazendo a tecnologia para o mundo educacional Lyotard (1988 e 1923) apud Kenski (2011,p.18) afirma que:

“a única chance que o homem tem para conseguir acompanhar o movimento do mundo é adaptar-se à complexidade que os avanços tecnológicos impõem a todos, indistintamente. Este é também o duplo desafio para a educação: adaptar-se aos avanços das tecnologias e orientar o caminho de todos para o domínio e a apropriação crítica desses novos meios”.

As tecnologias estão presentes nas atividades do dia-dia de todo ser humano, pois não há nenhum momento em que algum aparelho não esteja ao redor das atividades desenvolvidas. O celular é um exemplo do tremendo desenvolvimento tecnológico já que, um único aparelho desenvolve inúmeras funções, que antes precisavam de vários aparelhos.

Dando sequência no processo de descobertas, o papel foi criação dos chineses cerca de dois mil anos e assim começaram as produções de livros, jornais, enfim, materiais impressos começaram a surgir, aos poucos foram surgindo as mídias digitais, meios de comunicação através da rede (internet), e se tornaram mais rápidas, onde mais coisas são feitas em menos tempos, dando início ao processo das TIC's (tecnologia de informação e comunicação). É importante comentar sobre como as TIC's vem avançando cada vez mais rápidas, surgindo novidades e melhorias a todo o momento e é por isso que devemos estar sempre nos atualizando, pois sempre haverá mudanças e também conhecimentos a serem adquiridos.

O processo de descobertas ainda continua acontecendo e vem daí o motivo para os professores estarem sempre acompanhando as mudanças com o intuito de estarem aprimorando o desenvolvimento profissional, além de trazer seus conteúdos de forma contextualizada com a realidade que os seus alunos estão vivendo, ou seja, utilizando as diversas ferramentas tecnológicas como auxílio na aprendizagem mas para isso acontecer é preciso que os professores estejam preparados para promover aprendizagem com novos recursos.

Kenski (2011.p. 54) nos mostra que:

“Alguns estudos recentes mostram que os alunos mais jovens, acostumados com as dinâmicas da oralidade televisiva, ficam mais distraídos quando o professor fala de forma mais lenta e monótona. A articulação linear da aula, em que o professor só fala, para depois responder as perguntas dos alunos, sem sempre produz os resultados esperados”.

Professores tradicionais são considerados aqueles que ficaram presos a métodos que, diante da realidade mundial, são considerados ultrapassados e que se recusam a introduzir novos métodos em suas aulas. Saviani (1988) citado por Pereira e Souza (2015) classifica-os como intelectualistas e enciclopédicos, onde sua função é trabalhar os conteúdos separadamente da realidade e experiência dos alunos.

As propostas para mudanças dentro do âmbito escolar surgem no século XX com o movimento da Escola Nova, onde o aluno passa a ser o integrante principal do processo de ensino-aprendizagem, surgindo assim os professores inovadores, que fazem uso de métodos que visam à avaliação qualitativa da aprendizagem que os alunos vêm desenvolvendo e não apenas as avaliações com caráter classificatório. Entretanto, quando a tecnologia dentro da educação é abordada muitos educadores optam pelo método tradicional diante da inexperiência em relação ao uso dessas técnicas que incluem o uso de computadores e outros, conseqüentemente, acabam ficando presos a aulas tradicionalistas utilizando apenas a oralidade, mas é possível encontrar alguns que, apesar da inexperiência, se arriscam e abordam conteúdos utilizando em algumas aulas apresentações com o uso da data show e slides. Enfim, nova era tecnológica fornece muitos métodos que auxiliam na educação, basta apenas saber usá-los de forma adequada, como por exemplo, vídeos que simplifiquem melhor o conteúdo estudado ou imagens que ilustrem a matéria explicada por isso cabe ao professor buscar formação para se tornar mais apto a utilizar estes novos auxílios em suas aulas.

O CENSO ESCOLAR E A POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO DIGITAL

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), criado em 1937, configura como uma das fontes mais importantes de informações a respeito da situação das Instituições Educacionais brasileiras, realizando pesquisas através de formulários enviados às entidades das esferas federais, estaduais e municipais, assim como analisando os dados obtidos a partir das respostas recebidas.

A coleta desses dados configura como um importante passo para a implementação de Políticas Públicas nas Instituições de Ensino brasileiras, pois através da análise do perfil das Unidades Escolares torna-se possível melhorar a distribuição de verbas, o planejamento de ações a longo, médio e curto prazos, reavaliar metas já traçadas, assim como ampliar a discussão acerca da Legislação Educacional vigente.

Conhecer, ainda que estatisticamente, a realidade educacional brasileira amplia as ferramentas de pesquisadores, teóricos e pensadores da Educação para a reflexão sobre o processo que permeia a relação de ensino e de aprendizagem nas escolas, no que tange às barreiras que impedem o sucesso da mesma, os fatores que colaboram para o alcance das metas traçadas nos documentos Legais e a compreensão da influência da dinâmica social sob a estrutura do Sistema de Educação.

O Inep realiza anualmente o Censo Escolar da Educação Básica, coletando dados sobre a estrutura física, gestão, implementação do Projeto Político Pedagógico, atuação dos conselhos escolares e grêmios estudantis, número de matrículas, evasão, aprovação e retenção escolar, uso do espaço pela comunidade, inclusão de estudantes com deficiência, formação inicial e contínua dos profissionais, infraestrutura tecnológica e de acessibilidade.

Os dados obtidos são disponibilizados no site do Ministério da Educação e Cultura (MEC), através de planilhas e gráficos, com percentuais correspondentes à cada indicador avaliado no Censo. Dessa forma, é possível ao pesquisador e pensadores da Educação Brasileira comparar os avanços e retrocessos ocorridos em diferentes períodos, ainda que, para uma análise mais contundente seja necessário conhecer o contexto social, histórico e cultural que atravessa os números

apresentados pelo levantamento estatístico, de cada região em que se encontram as unidades escolares.

No que tange à infraestrutura tecnológica, dentro do viés das tecnologias digitais, o Censo em seu formulário pesquisa a respeito da existência de laboratórios de informática, impressoras, computadores, scanners, lousas digitais, DVDS e similares, computadores, projetores, tablets, televisões, acesso à internet. Há preocupação em compreender se os recursos são utilizados somente para fins administrativos ou professores e estudantes têm acesso aos mesmos para mediação do processo de ensino e aprendizagem. No entanto, nota-se ausência de questões referentes à formação dos professores para a utilização dos recursos supracitados e as barreiras que impedem a utilização dessas ferramentas, caso a unidade de Ensino as possua, pelos discentes. Esses dados colaborariam com o planejamento de ações mais efetivas para a implementação da Lei 14.533/2023 na Educação Básica brasileira.

Mapa 1- Escolas de Educação Básica com acesso à internet

Segundo o mapa divulgado pelo Inep, há uma desigualdade em âmbito nacional em relação ao acesso à internet. A população das regiões Norte e Nordeste apresentam pouca ou nenhuma acessibilidade em comparação ao acesso expressivo dos habitantes das regiões Sul e Sudeste. Em análise aos números apresentados nessa imagem torna-se urgente uma ação conjunta entre Ministérios para que a Lei 14.533/2023 seja implementada de forma igualitária em todo território nacional.

De acordo com os dados do Censo Escolar de 2022, em relação ao uso e acesso às tecnologias digitais pelas Unidades de Ensino, há um desequilíbrio entre o acesso à internet e o seu uso como recurso no processo de ensino e aprendizagem, no cotidiano das escolas brasileiras. A esfera com maior acesso é a Federal (100%), seguida pelas redes privadas (99%) e estaduais (95%), com as municipais (78%) ocupando a última posição, no entanto, quando a questão versa sobre o uso das tecnologias digitais, os números mostram uma queda significativa, no âmbito Federal entre 89% e 92%, no estadual 77%, no privado entre 72% e 84% e no municipal 48% dos estudantes e professores utilizam as tecnologias digitais como ferramentas facilitadoras e mediadoras no processo acadêmico.

Observando os percentuais supracitados entende-se que o acesso à internet há na maioria das escolas pesquisadas, faltam dados como qualidade da conexão, locais e formas de alcance para melhor compreensão do contexto em que ocorre a ação, mas a maior barreira está na utilização das tecnologias digitais e veiculá-las à rede. Faz-se necessário um acréscimo nos próximos formulários enviados pelo Censo de questões referentes ao conhecimento docente sobre essas ferramentas para que Programas de incentivo à formação contínua desses profissionais sejam criados baseados em necessidades reais de aperfeiçoamento daqueles que são os mediadores do processo de ensino e aprendizagem no espaço escolar, em concomitância um levantamento regional com estudantes a respeito de suas habilidades e dificuldades na área, ofertando, assim, material norteador para o desenvolvimento dos Planos Municipais de Educação no viés da Educação Digital.

A Política Nacional de Educação Digital (PNED) precisa estar conectada aos processos de pesquisa realizados pelo Inep para que os dados obtidos se transformem em ações efetivas de transformação da realidade da Educação brasileira. Os quatro eixos que direcionam os objetivos a serem alcançados pela Lei devem estar alinhados aos obstáculos apontados nos formulários preenchidos pelas Unidades escolares, as barreiras de acesso e de uso além de identificadas necessitam de estratégias que as superem.

A inclusão digital negada, ainda, à maior parte dos brasileiros do norte e nordeste precisa de ações emergenciais, com soluções intersetoriais dos órgãos governamentais. Fomentos à Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias da Informação e da Comunicação podem colaborar com a inclusão antes citada e com outras, como a das pessoas com Superdotação, perpassando pela Educação Digital

Escolar, estimulando estudantes com habilidades acima da média nessa área, colaborando, inclusive com a Capacitação e especialização dos docentes que apresentem dificuldades em relação às Tecnologias Digitais. Os eixos são interligados e apresentam caminhos possíveis para a diminuição dos obstáculos apontados pelo Censo Escolar realizado pelo Inep.

Compreender que pesquisadores, teóricos e diversos agentes do campo da Educação estão imersos em um mesmo terreno torna-se urgente para que as desigualdades sociais sejam diminuídas e as barreiras, que impedem o acesso justo e igualitário de todo cidadão aos recursos nacionais, superadas. Professores e estudantes são personagens, protagonistas, sujeitos históricos que transformam, constroem e reconstroem as práticas que permeiam as relações sociais.

Leis, pesquisas, teorias são importantes para provocar a reflexão sobre aquilo que está estabelecido, praticado sem questionamentos e discussões, mas as mesmas precisam estar acompanhadas de ações que transformem a realidade efetivamente, o ideal tornar-se material. A Lei 14.533/2023 configura um importante passo ao acesso às Tecnologias Digitais, mas é preciso antes entendermos os cotidianos escolares, as realidades regionais brasileiras e olharmos atentamente aos números apresentados nas pesquisas.

A Legislação, a pesquisa, o debate precisam estar alinhados aos contextos que pretendem representar, as tecnologias digitais são ferramentas utilizadas por humanos, complexos, diversos, produtores e consumidores de cultura, ignorar essa teia pode tornar a transposição da barreira da Educação Digital Escolar ainda mais desafiadora.

FORMAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DE PROFESSORES PARA ATENDER AS DEMANDAS PROPOSTAS PELA LEI 14.533/2023

A lei 14.533, sancionada, pelo atual presidente, em 11 de janeiro de 2023,

Institui a Política Nacional de Educação Digital (PNED), estruturada a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis (BRASIL, 2023, p. 1).

Até este ponto a lei supracitada, apresenta-se como uma preocupação do País em adequar-se ao movimento de avanço da cultura digital que, desde 1997 (século XX) já se revela como uma realidade e, passados mais de 2 (duas) décadas, o problema de acesso e conexão à rede mundial de computadores, bem como o analfabetismo digital continua a ser o problema central a ser discutido e enfrentado.

Formação de professores voltada para a cultura e o letramento digital, inclusão digital nas escolas, são ações levadas a efeito em diferentes momentos da história política nacional e os resultados são sempre desanimadores, não conduzindo aos resultados planejados, quando da idealização dos projetos e, isto se deve pelo simples fato de que, na propositura de uma formação técnica, a teoria é o que se tem à disposição para o trabalho. Os professores são *treinados*, *formados* e depois estes replicarão seus conhecimentos adquiridos aos estudantes em suas respectivas aulas de 50 (cinquenta) minutos.

A didática é uma ciência que se fundamenta na ideia de construção de um estudante pragmático, ou seja, que saiba o porquê e o para quê da aprendizagem que lhe impingem. A ideia de que irá ensinar o estudante a manusear o computador e a rede é mal interpretada e mal recebida pelo mesmo, devendo se pensar em como dirigir os seus conhecimentos prévios para fins úteis, tanto para si próprios como para a sociedade na qual esteja inserido.

Neste íterim, porque não promover a formação de professores em parceria com os próprios estudantes, em que estes se coloquem à disposição para auxiliarem os seus mestres nos caminhos de acesso aos sítios eletrônicos, ampliando, assim os seus respectivos campos de letramento digital? O artigo 3º e o inciso I, da lei 14.533/03, trazem inseridos, em seus respectivos escopos, esta necessidade de cooperação interdisciplinar e inter geracional, uma vez que coloca como objetivo a conquista de um espaço bastante amplo que necessita da fusão iminente entre a prática e a teoria.

Art. 3º O eixo Educação Digital Escolar tem como objetivo garantir a inserção da educação digital nos ambientes escolares, em todos os níveis e modalidades, a partir do estímulo ao letramento digital e informacional e à aprendizagem de computação, de programação, de robótica e de outras competências digitais, englobando:

Inc. I - pensamento computacional, que se refere à capacidade de compreender, analisar, definir, modelar, resolver, comparar e automatizar problemas e suas soluções de forma metódica e sistemática, por meio do desenvolvimento da capacidade de criar e

adaptar algoritmos, com aplicação de fundamentos da computação para alavancar e aprimorar a aprendizagem e o pensamento criativo e crítico nas diversas áreas do conhecimento (BRASIL, 2023, p. 2).

Para se aplicar, empiricamente, o letramento digital, existe a necessidade de domínio da alfabetização digital, coisa que somente se alcança através da experiência e, esta não se atinge fazendo planos de aula digitais e depois aplicando-os à moda tradicional. O que se pretende é que, sejam planejadas e criadas aulas interativas virtuais, contando com a participação ativa dos estudantes, tudo acontecendo em tempo real, não apenas de modo síncrono; mas, todos reunidos em um único espaço didático-pedagógico, sob a supervisão de um experto no assunto.

O professor, no caminho de seu aperfeiçoamento, deve ter como pressuposto a ideia de que a educação moderna demanda um profissional de excelência técnica, pedagógica e didática, ávido de atualização e de novos conhecimentos, por demais, criativo, inovador e com iniciativas técnico-profissionais. O complexo, talvez de difícil enfrentamento, seja que essa superação técnica e profissional deva estar integrada com um comprometimento social. Muito mais que este compromisso que se assume com a sociedade, é tomar dela os motivos que podem conduzir à preparação de profissionais de excelência e não pensar em criar soluções à parte e inseri-las na mesma como se fossem elementos mágicos.

Um problema complexo de se enfrentar é o de que a formação posta aos professores, com relação às tecnologias digitais é o de que se pretende desenvolver *competências*, como tudo fosse dado a saber já de antemão, não exigindo conhecimento, preparo e domínio das habilidades técnicas (práticas e teóricas), a fim de se preparar uma formação adequada ao nível de exigência da escola, mas que se esbarra no conhecimento prévio dos participantes em relação à matéria.

Neste sentido, a formação tecnológica voltada para o domínio da cultura digital deveria ser contínua, através de projetos didático-pedagógicos envolvendo situações-problema reais que exigissem a intervenção empírica de professores de diferentes áreas do saber e estudantes, de forma que se criasse uma rede de trocas de informações, propostas e técnicas.

O que a lei 12.533/03 propõe, como forma de resolver este imbróglio que se arrasta, já por décadas, acerca da formação de professores e desenvolvimento de habilidades e competências digitais é a atuação em conjunto de entidades e grupos, em que o objetivo seja o de proporcionar uma ampla caracterização do pensamento

digital e o letramento neste campo. De que forma, isto pode ser alcançado é através da prática constante e da produção de resultados, em que estes venham a ser discutidos em grupos de estudos, na intenção de sanar dúvidas, ampliar conhecimento e submeter o que foi aprendido aos princípios da verificabilidade e da refutabilidade, até que se possa atingir os níveis da excelência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises realizadas neste artigo refletem a necessidade de adequar escolas e profissionais para que as metas propostas sejam alcançadas. A Educação Digital é realidade e precisa ser abordada de forma séria e sem utopias, considerando o contexto das escolas brasileiras.

O surgimento das tecnologias digitais, como ocorre em todo o processo de mudança, gerou insegurança em vários campos da sociedade, principalmente no âmbito educacional. A ideia de que a máquina poderia substituir o professor imperou por bastante tempo, embora hoje já se compreenda que, em vez de substituta, a tecnologia funciona como auxiliar no processo de aprendizagem.

É um pensamento ingênuo e incoerente aquele que acredita ser possível dissociar o contexto social da prática em sala de aula. O ensino precisa ser associado ao que os alunos conhecem, caso contrário a teoria não será útil, pois os discentes não entenderão como aplicá-la no cotidiano – seja na própria escola, na vida em sociedade, ou na vida profissional.

Assim, o uso de jogos e softwares pedagógicos ou alinhados à prática docente vem ao encontro da proposta de educação e tecnologia, possibilitando maior qualidade e eficiência no aprendizado, além de preparar o aluno para a realidade de uma sociedade cada vez mais conectada e digital. Isso se comprova ao observar o número de softwares, site e aplicativos voltados unicamente para a educação, pois é um mercado em constante expansão, já que a sociedade e as escolas exigem sempre mais que os indivíduos dominem a tecnologia e saibam utilizá-la no dia a dia.

Portanto, a inserção de tecnologias e educação digital é fundamental no mundo moderno, inclusive nas escolas. O que não se pode ignorar, porém, é o fato de que muitas escolas e alunos não possuem acesso a computadores ou à internet – às vezes, nem a celulares com internet. É natural ocorrer uma generalização quanto a isso, pois é senso comum que “todos possuem redes sociais” ou “todo mundo possui

um celular”, e não se questiona essa ideia, embora haja exceções. Nem todo aluno, principalmente em comunidades mais afastadas, consegue acesso à internet, computador ou mesmo um aparelho celular. Essa generalização acaba por excluir o aluno sem acesso, ou seja, funciona de maneira oposta à idealizada pela lei 14.533/2023, que é justamente a inclusão digital.

Outra barreira é a desigualdade entre as escolas. Em um país tão heterogêneo quanto o Brasil, é inegável que algumas regiões são mais desenvolvidas que outras. Da mesma forma, os equipamentos e acesso à internet não são equivalentes. Há escolas com laboratórios de informática e materiais de alta tecnologia, enquanto outras sequer possuem computadores – ou possuem máquinas antigas e em péssimas condições de conservação. Nesse contexto, aplicar a Política Nacional de Educação Digital representa um desafio enorme, pois é necessário que cada escola consiga atender ao que se pede, porém dentro de suas limitações. Ou seja, mais uma vez, a desigualdade será instrumento de exclusão.

Este artigo visa, portanto, à reflexão quanto à aplicabilidade da lei 14.533/2023 de forma efetiva e eficaz, pois não se pode ignorar pontos tão relevantes quanto os apresentados aqui. Enquanto não houver investimentos em formação e capacitação dos professores, e que diminua significativamente as diferenças entre as realidades escolares, não há como pensar em inclusão digital da maneira como a proposta pela lei em estudo. O que ocorre, como já mencionado, é o risco de aumentar ainda mais a diferença e a desigualdade da prática pedagógica nas escolas brasileiras.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Diário Oficial da União. **LEI Nº 14.533, DE 11 DE JANEIRO DE 2023**. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, de 30 de outubro de 2003. Brasília, 2023.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Censo da Educação Básica 2022: resumo Técnico. Brasília, 2023

CURY, Lucilene & CAPOBIANCO, Lígia. **Princípios da história das tecnologias da informação e comunicação grandes invenções**. Paraná, 2011. Disponível em: http://www3.eca.usp.br/sites/default/files/form/cpedagogica/Capobianco_Principios_da_Histria_das_Tecnologias_da_Informao_e_Comunicao__Grandes_Histr_ias_Principles_of_ICT_History.pdf. Acesso em: 30/03/2023.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e Tecnologias: O novo ritmo da informação**. 8^o edição. Campinas- São Paulo: Papiros, 2011. 142 páginas.

MEC e Inep divulgam resultados da 1ª etapa do Censo Escolar 2022. Disponível em: MEC e Inep divulgam resultados da 1ª etapa do Censo Escolar 2022 — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | Inep (www.gov.br). Acesso em: 30/03/2023.

PRADO, L. L. **Jogos de tabuleiro modernos como ferramenta pedagógica: pandemic e o ensino de ciências**. Revista Eletrônica Ludus Scientiae, Foz do Iguaçu, v. 02, n. 02, p. 26-38, jul./dez. 2018.

ROCHA. **Instruções para autores**. Tese de doutorado/Dissertação de mestrado apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade/Instituição de pesquisa, 20xx. Xxx p.

SAVANI, Dermond. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 1^oed. Campinas, São Paulo, 2007.